

УДК 595.771: МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
578.082

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМА ДЛЯ ЛИЧИНОК КОМАРОВ РОДА CULEX

Н. А. Тамарина

Описан прибор для механического приготовления больших количеств корма для личинок *Culex pipiens molestus*. В качестве корма используют смесь сухих дрожжей с сухим молоком, которую для создания необходимой дисперсности протирают в теплой воде через сито № 43.

Правильное кормление личинок — один из главных моментов, обеспечивающих успешное культивирование комаров. Корм определенного состава должен иметь доступную для личинок консистенцию. В противном случае личинки могут испытывать недостаток в пище, а неиспользованный корм становится причиной образования поверхностной пленки, что вызывает гибель личинок из-за асфиксии.

Наши опыты проведены на личинках *Culex pipiens molestus* Forsk. Личинки комаров рода *Culex*, особенно младших возрастов, добывают корм преимущественно фильтрацией в толще воды. Поэтому задаваемый им корм должен как можно дольше находиться во взвешенном состоянии. В среде, богатой взвешенным кормом, личинки собираются в группы, ведут себя спокойно и интенсивно фильтруют. При обеднении среды взвешенными частицами личинки прибегают и к другим способам питания. Оставаясь прикрепленными сифоном к поверхностной пленке, личинки изгибаются и, совершая круговые движения, облавливают пленку. Они часто перемещаются, и распределение их в культуральном сосуде становится более дисперсным. Иногда личинки опускаются на дно, где собирают осевший корм. В этом отношении личинки III и особенно IV возрастов более активны.

Для выяснения доступных размеров пищевых частиц личинкам I возраста давали коллоидальный краситель — трипановый синий, тонкотертый натуральный кармин и натуральную тушь, а также смешанную культуру различных простейших. Все эти красители личинки отфильтровывали, хотя и не до полного осветления. Максимальный размер частиц, поглощаемых путем фильтрации, составляет около 30 мк. Из смешанной культуры простейших прекрасно отфильтровывались жгутиконосцы длиной 25—30 мк и шириной 15—20 мк. Гораздо более крупные организмы, такие как *Paramecium aurelia* длиной 120—180 мк и шириной 40 мк и *P. caudatum*, средняя длина которых достигала 200 мк (некоторые особи до 300 мк), ширина — 50—60 мк, также оказались доступными для личинок.

При культивировании личинок хорошим кормом для них является смесь сухих гидролизных дрожжей и сухого молока. Необходимую дисперсность можно создать путем протирания в теплой воде предварительно намоченного корма через шелковую сетку № 43. Приготовленный таким образом корм по размеру частиц доступен для личинок всех возрастов. Он долго остается во взвешенном состоянии. Корм, осевший в виде очень рыхлых хлопьев, личинки поедают на дне. Дрожжевая масса содержит главным образом отдельные клетки и частично скопления клеток. Средняя величина скоплений 40—60 мк, а максимальная 100—120 мк. Максимальный размер частиц сухого молока 80—100 мк.

При выращивании большого числа личинок комаров мы предлагаем использовать прибор, облегчающий трудоемкий процесс приготовления корма (рис. 1)*. Основу прибора составляет сито 1. Оправа сита (диаметр 235 см, высота 60 мм) сделана из нержавеющей металла, само сито — из шелковой сетки № 43. Сито установлено в сборном сосуде 2 из оргстекла (диаметр 240 мм, высота 50 мм) на некотором расстоянии от его дна. Высота положения сита в сосуде регулируется с помощью четырех стоек 3 с винтовой нарезкой, на которые надеваются и крепятся шайбами 4 ушки 5 сита. Сборный сосуд имеет дренажную трубку 6 диаметром 10 мм, расположенную на расстоянии 10 мм от дна, для стока готового корма. Корм протирается через сито пестиком 7 из оргстекла диаметром 115 мм. Пестик удерживается лапкой 8 и устанавливается так, чтобы при вращении он двигался по всему сити.

Рис. 1. Прибор для приготовления корма личинкам комаров. Обозначения см. в тексте

В зависимости от натяжения сита он может быть опущен вниз или слегка поднят вверх. Стержень лапки крепится винтом 9. Пестик соединен через червячную передачу 10 с электромотором 11 типа АОЛ 011-4. Электромотор делает 1390 оборотов в минуту, через червячную передачу число оборотов трансформируется. Пестик вращается со скоростью 60 оборотов в минуту. На внутренней стенке металлической оправы сита впаяна перфорированная металлическая трубка 12, имеющая штуцер 13 для подачи воды.

Корм, в случае необходимости, предварительно размалывают в мельнице и просеивают через сито с ячейей 1 мм. Необходимое количество корма высыпают на сито прибора и заливают теплой водой настолько, чтобы сборный сосуд заполнился до дренажной трубки. Сито с помощью регулировочных стоек устанавливают на уровне дренажной трубки так, чтобы оно не было погружено в воду, а находилось на ее поверхности. Только при давлении пестика на сито под пестиком должна образовываться лунка с водой. Периодически по кольцевой трубке подается теплая вода, которая, стекая через отверстия трубки, смывает корм со стенок сита. Общее количество воды, прошедшей через сито, не должно пре-

* Прибор изготовлен по нашим эскизам в экспериментальных мастерских биолого-почвенного факультета МГУ.

вышать нормы, рассчитанной в зависимости от количества протираемого сухого корма. Протертый корм стекает в сборный сосуд, а затем по дренажной трубке в мерный сосуд. Когда вся порция корма протерта, пестик и сито снимают и содержимое сборного сосуда выливают в мерный сосуд. Для доведения корма до нужной консистенции в мерный сосуд доливают воду. Готовый корм можно хранить в холодильнике.

Рекомендована зоолого-энтомологической лабораторией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
28 февраля 1968 г.